

Het album amicorum van Jacob Heyblocq (1623-1690)

Een ode aan de vriendschap, een monument voor de eeuwigheid

De KB, onze nationale bibliotheek, bewaart ons geschreven cultureel erfgoed. Niet alleen boeken en tijdschriften, maar bijvoorbeeld ook kranten, websites en stripboeken. In deze rubriek vertellen collectiespecialisten van de KB over mooie en bijzondere stukken uit de collectie.

TEKST: JEROEN VANDOMMELE, CONSERVATOR NAMIDDELEEUWSE HANDSCHRIFTEN • ILLUSTRATIES: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Poesiealbums kennen we allemaal. Vanaf een jaar of zeven werd je ermee geconfronteerd. Iemand in je klas stootte je aan en gaf je een klein album vol met handgeschreven versjes van zijn of haar vrienden. 'Wil je in mijn poesiealbum schrijven?' werd dan gefluisterd. Vervolgens moest je thuis met lijm, poesieplaatjes en kleurpotloden in de weer om een geschikte bijdrage voor het album te leveren. Een standaardversje over de vriendschap was het sluitstuk: 'Rozen verwelken, schepen vergaan, maar onze vriendschap blijft altijd bestaan'. Wanneer je het poesiealbum teruggaf, moest er vervolgens ook een bijdrage komen voor jouw eigen album. Zo leerde een poesiealbum kinderen een belangrijke les. Vriendschap is wederkerigheid: jij betuigt jouw vriendschap, ik betuig de mijne. Tegenwoordig zijn de poesiealbums vervangen door vriendenboekjes van K3 of Freek Vonk. In plaats van een tekening en een versje vullen de kinderen van nu een vragenlijst in over hun hobby's en lievelingseten, maar de uitkomst blijft hetzelfde: het kind stelt een inventaris op van zijn sociale netwerk van familieleden en vrienden als herinnering aan de eerste jaren van de basisschool.

Het ontstaan van het vriendenboek

Vriendenboeken bestaan al heel lang en hebben door de tijd heen verschillende vormen aangenomen. Tot en met de negentiende eeuw was het voornamelijk een bezigheid van jongvolwassenen. In de tweede helft van de zestiende eeuw ontstond het genre in het milieu van Duitse (adellijke) studenten die een herinnering wilden hebben aan hun opleiding. Zij legden een *album amicorum* aan, letterlijk een lijst van vrienden. Zo'n album werd meegenomen wanneer ze voor hun studie verschillende universiteiten in Europa aandeden. In het album verzamelden ze bijdragen van professoren en medestudenten die ze tijdens deze studiereis hadden ontmoet. De meeste van die bijdragen be-

stonden uit een naam, een plaats, een datum en een Bijbelpassage of een geleerd citaat van een klassiek auteur. Soms was er ook ruimte voor een persoonlijke vriendschapsbetuiging of een illustratie, bijvoorbeeld het wapenschild van de familie.

Het album van Jacob Heyblocq

Het bijhouden van een album amicorum werd al snel mode in de Nederlanden. Niet alleen bij studenten, maar ook bij adellijke vrouwen, geleerden, rijke burgers en de stedelijke culturele elite. Vooral tussen 1580 en 1650 maakte het vriendenboek hier furore. Het mooiste en meest waardevolle exemplaar is wat mij betreft het album amicorum van Jacob Heyblocq (1623-1690). Heyblocq was 22 en student theologie toen hij in 1645 met zijn vriendenboek begon. Hij had grote ambities voor zijn album. Hij wilde niet alleen zijn netwerk van vrienden vastleggen, maar tevens een monument voor de eeuwigheid creëren. Op het titelblad van het album looft hij daarom de groep van 'Eerbiedwaardige, edele, zeergeleerde en beroemde heren' ('Reverendis, nobilibus, doctissimis, clarissimisque d.d.') die iets in zijn vriendenboek zullen schrijven. Hij spoort hen aan om uitmuntende bijdragen te leveren, want die zullen voor eeuwig blijven voortbestaan in zijn album. Heyblocq is zeker in zijn opzet geslaagd. Tussen 1645 en 1673 bracht hij niet minder dan 196 bijdragen (waarvan 41 tekeningen, twee gravures en drie knipwerkjes) bijeen, veel daarvan afkomstig van beroemde tijdgenoten.

Een cultureel netwerk uit Amsterdam

Dat Heyblocqs album zo veel bijdragen van beroemdheden bevat, is niet toevallig. Na zijn studie ging hij namelijk lesgeven aan de Latijnse school aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. De stad aan het IJ was in het midden van de zeventiende eeuw uitgegroeid tot het centrum van de wereldhandel en

was dé plaats waar wetenschap, kunst en literatuur tot grote bloei kwamen. Als leraar en later als rector van de Latijnse school kwam Heybloccq gemakkelijk in aanraking met de culturele bovenlaag van de Republiek en hij slaagde er ook in vriendschapsbanden aan te knopen binnen deze kring. Dichters, professoren, tekenaars en schilders vroeg hij om een bijdrage. Het album biedt zo een mooie weergave van Amsterdams culturele bloeiperiode en vormt bovendien een fascinerend studieobject voor onderzoek naar de leefwereld en het netwerk van de zeventiende-eeuwse culturele en intellectuele elite.

Van den Vondel, Huygens, Van Rijn ...

Het vriendenboek van Heybloccq bevat bijdragen van personen die niet alleen toen beroemd waren, maar dat ook vandaag nog zijn, zoals de Nederlandse dichters Joost van den Vondel, Jacob Cats en Constantijn Huygens. Zelfs de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit, Anna-Maria van Schurman

(1607-1678), leverde een bijdrage. Zij kalligrafeerde een spreuk in het Arabisch: 'Voor een wetenschapper is één enkele dag beter dan een heel leven voor een leeghoofd.' Echt bijzonder is het grote aantal kunstenaars dat hun naam aan Heybloccq's album heeft verbonden, zoals de historieschilder Jan de Braij, die een tekening leverde van een eenzame schaakspeler, of de grote Rembrandt van Rijn, die voor Heybloccq de presentatie van Christus in de Tempel tekende. Deze bekende schilders beschouwden hun bijdrage in het album van Heybloccq niet alleen als vriendschapsbetuiging, maar ook als een manier om hun eigen vaardigheden te promoten en zo misschien nieuwe klanten binnen te halen. Iedereen die belangrijk was in Amsterdam stond immers in het album. Het vriendenboek werd zo precies wat Jacob Heybloccq had gewild: zowel een ode aan de vriendschap als een monument voor de eeuwigheid. Het album is tevens het pronkstuk van de collectie alba amicorum in de KB, met meer dan 800 alba de rijkste verzameling vriendenboeken van heel Nederland.

- 1 Portret van Jacob Heybloccq, bijdrage van Pieter Hoff aan het album amicorum van Jacob Heybloccq, 1650.
- 2 Bijdrage van Joost van den Vondel aan het album amicorum van Jacob Heybloccq, 1645.
- 3 Tekening van de presentatie van Christus in de tempel, bijdrage van Rembrandt van Rijn aan het album amicorum van Jacob Heybloccq, 1661
- 4 Bijdrage van Anna-Maria van Schurman aan het album amicorum van Jacob Heybloccq, 1645.
- 5 Tekening van een eenzame schaakspeler, bijdrage van Jan de Braij aan het album amicorum van Jacob Heybloccq, 1661.